

PhD. Yamilé Garcia Bonnane

yamilebg@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

Licenciada en Educación, especialidad Español- Literatura. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Se desempeña como profesora e investigadora en el departamento Español- Literatura de la Universidad de Guantánamo. Es la presidenta de la Comisión Científica en el departamento.

PhD. Carlos Moreira Carbonell

carlosm@cug.co.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

Profesor Titular. Universidad de Guantánamo.

Cómo citar este texto:

Garcia Bonnane, Y. (2024). La orientación didáctico inferencial en la comprensión del texto escrito. Vol. I. No. 3. Noviembre 2024. Pp. 73-85. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/3>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14392061>

Recibido: julio 2024.

Aceptado: octubre 2024.

Publicado: Noviembre de 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LICENCIATURA EDUCACIÓN PRIMARIA CON MIRADA INTERDISCIPLINAR

DIDACTICS OF THE SPANISH LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION WITH AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Yamilé Garcia Bonnane

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Asistente. Universidad de Guantánamo

<https://orcid.org/0000-0003-3542-4965>

yamilegb@cug.co.cu

Carlos Moreira Carbonell

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular. Universidad de Guantánamo.

<https://orcid.org/0000-0001-6650-0436>

carlosm@cug.co.cu

Correspondencia: yamilegb@cug.co.cu

RESUMEN

La investigación abordó la problemática de la orientación didáctica inferencial, al considerar las dificultades de los estudiantes en la comprensión del texto escrito. Se plantea como objetivo ofrecer una orientación didáctica basada en niveles de ayuda que favorezca la comprensión inferencial del texto escrito. Se aplicó el método dialéctico materialista como método general de la ciencia, que facilitó la obtención de informaciones y la elaboración de las ayudas didácticas para la solución al problema declarado. Los resultados demostraron la validez de la propuesta, como una vía didáctica, que coadyuva al proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión del texto escrito.

Palabras clave: orientación didáctica, niveles de ayuda, inferencia.

Abstract

The research addressed the problem of inferential didactic orientation, considering the difficulties of students in understanding written text. The objective is to offer a didactic orientation based on levels of help that favors the inferential understanding of written text. The dialectical materialist method was applied as a general method of science, which facilitated the obtaining of information and the elaboration of didactic aids for the solution to the declared problem. The results demonstrated the validity of the proposal, as a didactic path, which contributes to the teaching-learning process of understanding written text.

Keywords: didactic orientation, levels of help, inference.

ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA NA GRADUAÇÃO DO ENSINO BÁSICO COM UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR

Resumo

A pesquisa abordou o problema da orientação didática inferencial, ao considerar as dificuldades dos

alunos na compreensão do texto escrito. O objetivo é oferecer uma orientação didática baseada em níveis de ajuda que favoreça a compreensão inferencial do texto escrito. O método dialético materialista foi aplicado como método geral da ciência, o que facilitou a obtenção de informações e o desenvolvimento de materiais didáticos para a solução do problema proposto. Os resultados demonstraram a validade da proposta, como percurso didático, que contribui para o processo de ensino-aprendizagem de compreensão do texto escrito.

Palavras-chave: orientação didática, níveis de ajuda, inferência.

ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ESPAGNOLE DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE PREMIÈRE ANNÉE AVEC UNE VUE INTERDISCIPLINAIRE

Résumé

La recherche a abordé le problème de l'orientation didactique inférentielle, en considérant les difficultés des étudiants à comprendre le texte écrit. L'objectif est de proposer une orientation didactique basée sur des niveaux d'aide qui favorisent la compréhension inférentielle du texte écrit. La méthode dialectique matérialiste a été appliquée comme méthode générale de la science, ce qui a facilité l'obtention d'informations et le développement de supports pédagogiques pour résoudre le problème posé. Les résultats ont démontré la validité de la proposition, en tant que parcours didactique, qui contribue au processus d'enseignement-apprentissage de compréhension du texte écrit.

Mots-clés : orientation didactique, niveaux d'aide, inférence.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el desarrollo impetuoso de la ciencia y la técnica, ha proporcionado un aumento en la gestión de los conocimientos que demanda la sociedad, a partir del acelerado desarrollo con que se producen. En el alcance de estos resultados, las universidades han desempeñado un papel preponderante por cuanto las asignaturas que se imparten garantizan la preparación necesaria de los estudiantes, toda vez que confluyen en la formación integral de profesionales preparados para enfrentar los retos presentes y futuros de la sociedad.

En el logro de estos propósitos se ha influido considerablemente en los procesos de comprensión, porque con ello se contribuye a la formación de profesionales capaces de comprender el mundo en desarrollo e insertarse activamente en el novedoso universo de la ciencia para responder a los problemas y las demandas del desarrollo de la sociedad, a partir de la relación dialéctica entre teoría científica y práctica social.

Notables investigadores han realizado significativas contribuciones al proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión entre ellos se destaca Barrera Jimenez (2011) con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural para la enseñanza del español y la literatura; León, I. (2009) expone las características de la comprensión; Montañó y Abello (2010) apuntan hacia los principios de comprensión; Millán (2010) refiere los presupuestos de la comprensión y Moreira (2012) ofrece una metodología para el tratamiento a la tipología textual en el proceso de comprensión del texto escrito.

Para esta investigación se concuerda con el concepto de comprensión del texto escrito aportado por

Ramos Calvo y Chediak al expresar que:

“(…) es un proceso complejo y dinámico, durante el cual el sujeto interactúa con el texto que interpreta, mediante la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas, lo que da lugar al intercambio entre la información nueva contenida en el texto y la almacenada en la mente del sujeto, y posibilita que el texto influya en el lector, enriqueciendo o reformulando sus conocimientos, y el lector atribuya nuevos significados al texto a partir de sus inferencias”. (2020)

Se trata de un proceso de atribución de significados al texto, ilimitado de inferencias y generalizaciones, de reelaboración del texto por parte del lector, el cual lo enriquece con sus propios saberes.

Igualmente se asumen los niveles de comprensión del texto de Ramos Calvo y Chediak (2020) inteligente, crítico y creador, a partir de que constituyen una unidad indisoluble; manifiestan de forma lógica, concatenada y sintetizada la sucesión de los procesos que intervienen en la comprensión del texto escrito, cuyo objetivo está dirigido a extraer la información necesaria al estudiante para ser empleada en otro contexto, lo que coadyuvará al desarrollo de la independencia cognoscitiva y desarrolladora del estudiante. Según Domínguez (2010), entre las estrategias que facilitan la comprensión de textos se pueden citar: las de muestreo, predicción, inferencia, autocontrol, autocorrección y el resumen.

Por otra parte, numerosos investigadores han expresado las limitaciones de los estudiantes para elaborar inferencias: Carrasquillo (1988), por ejemplo, señala que entre las posibles causas se encuentran: a) la complejidad lingüística; b) la información desconocida; c) las dificultades conceptuales y d) la extensión de los textos que se han de leer. Parodi (2005) apunta que los lectores de nivel escolar recurren mayormente a la copia de trozos de texto y a un conocimiento previo poco relevante; escaso empleo de estrategias inferenciales por parte de los estudiantes; limitaciones para hacer inferencias e interpretaciones a partir de las ideas explícitas e implícitas del texto; falta de comprensión de las relaciones teóricas implícitas en las ideas principales del texto, lo que podría llevar a los lectores a memorizar más que a comprender.

Otros como: Kintsch y Van Dijk (1978); León (2003); Jouini y Saud (2005), plantean que la inferencia es un proceso donde el conocimiento del sujeto entra en interacción activa con la información del texto y va más allá de lo que el texto explícitamente puede decir.

Así mismo el concepto de inferencia para esta investigación es tomado de McKeon y Ratcliff citado por León; “(…) Cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él, además de ser representaciones mentales que el lector construye, al tratar de comprender el mensaje leído.” (2003, p. 24)

De todo lo planteado se puede concluir que los criterios emitidos sobre inferencias aún se consideran insuficientes en su concepción, por cuanto las inferencias son realizadas tanto por el que construye el texto (emisor) que en su construcción oculta una información que subyace entre líneas y la expresa de manera indirecta, a partir de pistas o indicios que conducen a un significado; el texto que en sí mismo contiene la

información connotativa entre líneas, de manera implícita (canal), así como por el que lee la información (receptor), que para su interpretación realiza inferencias a partir de sus saberes.

A partir de estos criterios, para esta investigación, la inferencia es entendida como:

“Los procesos mentales que permiten expresar y revelar la información subyacente entre las líneas de un texto y atribuirle significados relacionados con la experiencia cultural, que como resultado del análisis y la comprensión, propicia la construcción de un discurso inferencial más enriquecido”. (García Bonnane, Moreira Carbonell y Cisneros Garbey, 2023)

Por lo expresado, en la comprensión se debe considerar la inferencia como proceso (se desarrolla durante la comprensión) y como resultado (la obtención de una información más enriquecida), porque en sí misma la comprensión propicia la construcción de un discurso inferencial más enriquecido.

A partir de lo antes expuesto, se plantea como objetivo demostrar la importancia de la orientación didáctica basada en niveles de ayuda que favorezca la enseñanza-aprendizaje de la comprensión inferencial del texto escrito, que servirá como herramienta didáctica y metodológica con orientaciones precisas para las ayudas que se requieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se asume la dialéctica materialista como método general de la ciencia en el proceso de investigación.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos teóricos tales como: el histórico lógico, en el estudio de los antecedentes históricos de la inferencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión del texto escrito, así como la sistematización de los referentes teóricos que posibilitaron dar respuesta al problema investigado; el analítico sintético en el proceso de revisión bibliográfica con el objetivo de analizar y extraer, de forma sintética, los postulados teóricos a tener en cuenta en la inferencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión del texto escrito.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para constatar el estado inicial de la orientación didáctico inferencial en la comprensión del texto escrito se escogió el primer año de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura.

El diagnóstico se realizó en febrero del curso escolar 2024. Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores:

- Orientación hacia la determinación de pistas semánticas y sugerencias significativas que aportan las palabras y expresiones claves del texto.
- Orientación hacia el establecimiento de esquemas de interpretación que conducen a la reflexión y la atribución de significados y sentidos del texto.
- Elaboración de enunciaciones relacionadas con las inferencias, que conducen a la reflexión y el tránsito hacia la extrapolación.

Los resultados de la aplicación de los métodos fueron los siguientes:

- Se aplicó la encuesta a los 20 estudiantes para comprobar el conocimiento que poseen en cuanto a la atribución de significados y sentidos inferenciales en la comprensión del texto escrito en el primer año de la carrera Licenciatura en Español- Literatura.
- El 80% de los estudiantes concuerda que le resulta difícil realizar inferencias que le permitan atribuir significado y sentido al texto en el proceso de comprensión del texto escrito.
- Se observaron 10 clases de profesores del departamento Español-Literatura con el objetivo de conocer la realidad acerca de la orientación didáctico inferencial en atribución de significado y sentido de la comprensión del inferencial del texto escrito en el primer año de la carrera Licenciatura en Español-Literatura. En febrero del curso escolar 2024. Los resultados fueron los siguientes:
 - El 7% de los profesores no logró orientar hacia la determinación de las pistas semánticas y sugerencias significativas que aportan las palabras y expresiones claves.
 - El 9% de los profesores no condujo hacia el establecimiento de esquemas de interpretación que conduzcan a la reflexión y la atribución de significado y sentido al texto.
 - El 5% de los profesores no elaboró enunciaciones relacionadas con las inferencias, que conduzcan a la reflexión y el tránsito hacia la extrapolación.

La siguiente figura muestra los resultados alcanzados en los estudiantes en correspondencia con los indicadores establecidos:

Figura1

Resultados alcanzados en los educandos según indicadores establecidos.

El análisis del diagnóstico corrobora las insuficiencias declaradas, lo que evidencia la necesidad de

ayudas que conduzcan a la atribución de significados y sentidos.

Actividades de orientación didáctico inferencial en la comprensión del texto escrito

En las actividades de orientación didáctico inferencial se deben ofrecer tres niveles de ayuda en tres momentos fundamentales:

1. **Nivel de ayuda antes de la lectura.** Ocurre todo un proceso de planeación en aras de orientar al estudiante en la búsqueda de informaciones previas a la lectura, que les serán de gran ayuda para las realizaciones de inferencias en la comprensión del texto escrito. En este nivel de ayuda, a partir del título y las imágenes, se formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes y acciones principales del texto como orientación previa del estudiante hacia la búsqueda de informaciones relacionadas con el contenido del texto, que le ayudarán a resolver las indicaciones del profesor.
2. **Nivel de ayuda durante la lectura.** Ocurre todo un proceso de audición y lectura en un modelo de situación donde se realizan inferencias en la atribución de significado y sentido de lo que se lee (a medida que el lector avanza en la lectura del texto va comprobando y refutando hipótesis, por lo tanto, va formulando y reformulando sus inferencias sobre lo que viene a continuación).
3. **Nivel de ayuda después de la lectura.** Ocurre todo un proceso de supervisión posterior al proceso de lectura, a partir de inferencias, juicios y valoraciones sobre el contenido del texto, que favorecen su contextualización y extrapolación hacia otro contexto. Se deben considerar estrategias cognitivas para supervisar los resultados del proceso. Lo que implica hacer resúmenes; formular y responder preguntas y recontar y utilizar organizadores gráficos.

A continuación, se muestra un ejemplo de una actividad orientación didáctico inferencial en primer año de la carrera Español- Literatura.

Título: Si no somos solidarios, entonces nunca seríamos socialistas.

Objetivo: Valorar la actitud de Cuba, a través de un fragmento dado, para el desarrollo de habilidades comunicativas y el modo de actuación.

Contenido: comprensión de texto.

Método: análisis discursivo funcional

Procedimientos: explicación, conversación.

Medio: el texto

Forma de organización: trabajo independiente.

Evaluación: se dará de forma cuantitativa a partir de la comprensión de los estudiantes.

Orientaciones del profesor:

Nivel de ayuda antes de la lectura:

Ocurre un proceso de orientación hacia la búsqueda de informaciones previas al proceso de lectura, que serán de motivación y ayuda para resolver las indicaciones del profesor en el proceso de comprensión.

- a) Busque en el diccionario el significado de internacionalismo y solidaridad.
- b) Explique cómo estos dos conceptos se han manifestado, en Cuba, a partir del triunfo de la Revolución.
- c) Realice anotaciones sobre lo que usted considere más significativo en la labor solidaria de los médicos y educadores en otros pueblos del mundo.

Niveles de ayuda durante la lectura:

Evaluada las actividades orientadas, como estudio independiente de la clase anterior, se efectúa la lectura en silencio del texto, tantas veces como sea necesario y luego se desarrolla una lectura modelo del texto por parte del profesor. Es conveniente partir de una contextualización, pues siempre permite una comprensión más global: la época histórica en que se escribe, las circunstancias personales y su relación con el destinatario.

1. Lee el siguiente fragmento seleccionado de la reflexión de Fidel el 16 de septiembre del 2008:
“El Papel del Bueno ¿a costa de quién?”

La ola de solidaridad con Cuba, que abarca a países grandes y pequeños, con recursos y hasta sin recursos, desaparecería el día en que Cuba dejara de ser digna. En Gvaine, nuestros médicos arriesgaban su vida asistiendo a la población de esa ciudad, así como lo hacen en casi el ciento por ciento de los municipios de esa nación. Esa cooperación prosigue allí como en decenas de naciones del mundo, a pesar de los huracanes.

Niveles de ayuda después la lectura:

Se orientan las actividades para el tránsito por los tres niveles de comprensión. Se trata de hacer un cierre, resumiendo brevemente lo expuesto mediante la valoración de las ideas aparecidas en el texto. Resulta el momento más importante, porque se ponen de manifiesto las capacidades de los estudiantes para que desde lo conocido demuestren el saber hacer. De esta manera se construyen significados y sentidos del texto leído.

Comprensión inteligente:

- a) ¿Qué se comunica en el texto?

- b) ¿En qué lugar se encontraban los médicos?
- c) ¿Saben a qué país pertenece ese lugar?
- d) ¿Qué palabras se escriben con mayúsculas? ¿Por qué? ¿Qué nombran?

Comprensión crítica:

- e) ¿Qué hacían los médicos allí?
- f) ¿Cómo ellos trabajaban en ese lugar?
- g) ¿Qué harías tú en este caso?
- h) ¿Por qué el compañero Fidel nos dice que debemos compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra?

Comprensión creadora:

- i) Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, valora la actitud de los médicos cubanos en su solidaridad con otros pueblos del mundo.
- j) Si tuvieras la oportunidad de conversar con nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sobre la solidaridad del pueblo cubano, especialmente nuestros médicos, con los países afectados por la COVID-19. ¿Qué le dirías? Escríbelo en un texto; utilice su mejor letra y cuide la ortografía.

Con el fin de valorar en la práctica pedagógica el nivel de aplicación de las actividades elaboradas, se hace un análisis valorativo a partir de los resultados de la aplicación de la propuesta en la observación a 10 clases con el objetivo de conocer la realidad acerca de la orientación didáctico inferencial en atribución de significado y sentido en el primer año de la carrera Licenciatura en Español-Literatura. Se consideraron los mismos indicadores, aplicados en el diagnóstico inicial y se obtienen los resultados siguientes:

- El 87% de los profesores logró orientar hacia la determinación de las pistas semánticas y sugerencias significativas que aportan las palabras y expresiones claves del texto.
- El 92% de los profesores condujo hacia el establecimiento de esquemas de interpretación que conducen a la reflexión y la atribución de significado y sentido del texto.
- El 89% de los profesores elaboró enunciaciones relacionadas con las inferencias, que conducen a la reflexión y el tránsito hacia la extrapolación.

La siguiente figura muestra los resultados alcanzados en correspondencia con los indicadores establecidos:

Figura 2

Resultados obtenidos según indicadores establecidos

Se puede resumir que: los resultados obtenidos evidencian una mejora con respecto al diagnóstico inicial, aunque no se resuelven al 100% todas las dificultades. Ello permitió un cambio cualitativo en comparación con el estado inicial. Con una adecuada sistematización de la propuesta se podrá aumentar progresivamente la preparación de los profesores en la orientación didáctico inferencial de atribución de significado y sentido en la comprensión del texto escrito.

CONCLUSIONES

El estudio realizado revela los principales referentes teórico-metodológicos en la orientación didáctico inferencial de la comprensión del texto escrito. Se manifiesta un esfuerzo en la decodificación de informaciones implícitas, a partir de inferencias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión, sin embargo, se aprecia la falta de articulación de las ayudas necesarias con las enunciaciones que favorezcan los procesos inferenciales y aseguren el tránsito hacia niveles superiores de comprensión.

Del estudio realizado en el diagnóstico inicial, se manifiestan carencias en la orientación didáctico inferencial de la comprensión del texto escrito de la carrera Español-Literatura, a partir de una enseñanza tradicional, que no favorece el desarrollo de los procesos inferenciales en la comprensión del texto escrito.

La propuesta de orientación didáctico inferencial de la comprensión del texto escrito revela una lógica favorecedora de una contextualización práctica basada en procedimientos didácticos que trascienden a niveles superiores de comprensión del texto escrito. De esta manera se brindan herramientas teórico-metodológicas con las ayudas necesarias para su aplicación práctica en la comprensión inferencial del texto escrito.

REFERENCIAS

- Barrera Jimenez, A. D. (2011). El Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. *Mendive. Revista de Educación*, 10(1), 94-95.
<http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/download/517/516>
- Carrasquillo, A. (1988). Recomendaciones metodológicas al profesor universitario que enseña a estudiantes con limitaciones en la lectura. *Lectura y vida*, 4, 24-28.
http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a9n4/09_04_Carrasquillo.pdf
- Cisneros Garbey, S., Garcia Bonnane, Y., Moreira Carbonell, C. (2019). La orientación didáctica a la inferencia en preuniversitario. Niveles de ayuda, *Revista EduSol*. ISSN 1729-8091.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-80912020000200144&script=sci_arttext&lng=en
- Cisneros, S. (2015). La coherencia en las construcciones textuales. *Revista IPLAC*, 3(35).
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web>
- Domínguez, I. (2010). *Comunicación y texto*. Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
- Garcia Bonnane, Y. (2019). *La orientación didáctica a la inferencia en preuniversitario*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba].
- Garcia Bonnane, Y., Moreira Carbonell, C., Cisneros Garbey, S. (2023) La gestión orientadora hacia la comprensión de los valores del discurso político inferencial. *Sinergia Académica*, 6(1) 64-74.
https://www.academia.edu/97963462/La_gesti%C3%B3n_orientadora_hacia_la_comprensi%C3%B3n_de_los_valores_del_discurso_pol%C3%ADtico_inferencial
- Jouini, K., Saud, K. (2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. *Glosas didácticas*, 13(1), 95-114.
<http://aldadis.net/revista4/04/imagen/04jouini.pdf>
- Kintsch, W., Van Dijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. *Psychological Review*, 85(5), 363–394.
<https://psycnet.apa.org/record/1979-22783-001>
- León, I. (2009). *Estrategia didáctica para el tratamiento de los componentes funcionales de la clase de Español-Literatura con el empleo de videoclases en Preuniversitario*. [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana, Cuba: Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”.
- León, J. A. (2003). *Conocimiento y Discurso. Claves para inferir y comprender*. Madrid: Pirámide.
<https://www.researchgate.net/profile/Jose-Leon-11/publication/29946953...>

- Millán, N. R. (2010). Modelo didáctico para la comprensión de textos en educación básica. *Revista de teoría y didáctica de las ciencias sociales*, (16), 109-133.
<https://www.redalyc.org/pdf/652/65219151007.pdf>
- Montaño, J. R., Abello, A. M. (2010). *Renovando la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la literatura*. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Moreira, C. (2012). *Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en la formación inicial del Licenciado en Educación: Instructor de Arte*. [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"].
- Parodi, G. (2005). Comprensión de textos escritos. *Revista Signos*, 39(62).
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342006000300009
- Ramos Calvo, Y., Chediak, J. F. (2020). La comprensión textual a partir de los recursos literarios. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 12(1).
<https://ojs.europublications.com/ojs/index.php/ced/article/view/866>
- León, I. (2009). *Estrategia didáctica para el tratamiento de los componentes funcionales de la clase de Español-Literatura con el empleo de videoclases en Preuniversitario*. [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana, Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona".
- León, J. A. (2003). *Conocimiento y Discurso. Claves para inferir y comprender*. Madrid: Pirámide.
- Montaño, J. R. y Abello, A. M. (2010). (Re) novando la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la literatura. Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Moreira, C. (2012). *Estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural en la formación inicial del Licenciado en Educación: Instructor de Arte*. Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".
- Parodi, G. (2005). *Comprensión de textos escritos*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Roméu, A. (2007). *El Enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Contribución Autoral

Autor Principal: Sistematizó los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo, a partir de la consulta bibliográfica de diversos autores que han abordado el tema tratado. Efectuó un análisis de los materiales didácticos y metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la orientación didáctico inferencial del texto escrito a partir de su sistematización y la necesidad del empleo de su contextualización en la Licenciatura en Educación Español-Literatura, y con ello, aportar niveles de ayuda que favorezcan la comprensión del texto escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha de dicha carrera. Asimismo, aportó elementos a la fundamentación teórico-metodológica del trabajo relacionados con la comprensión inferencial y los niveles de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión inferencial del texto escrito.

Coautor 1: Aportó la metodología necesaria, así como el diagnóstico sobre la situación actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión inferencial del texto escrito en la Licenciatura en Educación Español-Literatura. Igualmente, colaboró en la revisión de todo el contenido.